

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

To'xtasinova Sayyoraxon Abdurasul qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'ZBEK TILIDAGI EGALIK KATEGORIYASINING RUS TILIDA IFODALANISHI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL